

УДК 378

БОЛАШАҚ БИОЛОГИЯ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ МЕТАПӘНДІК БІЛІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

РАХЫМГАЛИЕВА РАЙХАН АУХАТОВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
8D01513-Биология мамандығының докторанты

ИЗБАСАРОВА РИММА ШАЙМЕРДЕНОВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жаратылыстану және география факультеті, биология кафедрасы п.ғ.к профессор
Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада қазіргі білім беру жүйесіндегі метапәндік білімнің маңызы және оның болашақ биология мұғалімдерін даярлаудағы рөлі қарастырылады. Технологиялық және ақпараттық дамудың әсерінен мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда пәнаралық байланыс, аналитикалық ойлау, цифрлық және метакогнитивті дағдылардың қажеттілігі атап өтіледі. Метапәндік білімнің құрылымын, оның тарихи негіздерін, және жоғары оқу орындарында жүзеге асу деңгейлерін сипаттай отырып, педагогтың ақпараттық, мотивациялық, ұйымдастырушылық, зерттеушілік, коммуникативтік, әдістемелік, тьюторлық және креативті құзыреттерін ашып көрсетеді. Сонымен қатар, метапәндік білімдердің болашақ мұғалімнің ғылыми дүниетанымын қалыптастырудағы, ақпараттық мәдениетін дамытудағы маңызы талданады. Мақалада кәсіби даярлықтың тиімділігін арттыру мақсатында педагогикалық практикада қолдануға болатын нақты әдістер мен оқу түрлері ұсынылады.

Тірек сөздер: метапәндік білім, болашақ мұғалім, пәнаралық байланыс, білім беру технологиясы, ақпараттық құзыреттілік.

Қазіргі таңда білім беру саласы жедел дамуда, технологиялық прогрестің өсуі жаңарып, жаңа сапалық деңгейге көтерілуде. Сондықтанда да болашақ мұғалімдерді даярлауда теориялық біліммен бірге, пәнаралық ойлау, аналитикалық қабілет, цифрлық дағдылар ерекше рөл атқарады. Қазақстан Республикасының жоғары білім беру стандарттарында болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға айрықша назар аударылады. Бұл тұрғыда метапәндік білімдер болашақ биология мұғалімінің кәсіби даярлығының сапасын айқындайтын маңызды категориялардың бірі болып саналады.

Метапәндік білім – әртүрлі пәндер арасындағы интеграцияны жүзеге асыруға, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға мүмкіндік беретін әмбебап білім, білік және дағдылар жиынтығы. Биология ғылымы өз табиғатында пәнаралық сипатқа ие болғандықтан, оның мазмұнын метапәндік деңгейде игеру мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттырудың маңызды шарты болып табылады.

Болашақ биология мұғалімдерін даярлау аясында Мета пәндік білімге мыналар кіреді:

-биологиялық білімді химиямен, физикамен, географиямен біріктіру қабілеті; -ғылыми ойлауды дамыту және ғылыми әдісті түсіну;

-пәнаралық зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастыру;

-метакогнитивті қабілеттерді дамыту (олардың ойлау процестерін білу және басқару).

Метапәндік оқыту тарихы ХХ ғасырдың бас жағынан бастау алады және ол жобалық оқытумен, жеке тұлғаға бағытталған дамытушылық оқытумен байланысты. А.В Хуторский құзыреттер құрылымын білім беру мазмұнының бөлінуіне сәйкес салыстыра отырып үш дейгейде анықтайды: жалпы метапәндік (барлық пәндер арналған), пәнаралық (пәндер циклі немесе білім беру салалры үшін) және пәндік (әрбір оқу пәні үшін) атап айтсақ: негізгі құзыреттер (білім берудің жалпы «метапәндік» мазмұнына жатады); жалпы пәндік

құзыреттер(оқу пәндері мен білім беру салаларының белгілі бір тобына жатады); пәндік құзыреттер (оқу пәндері шеңберінде сипатталған және қалыптастыру мүмкіндігі бар алдағы екі деңгейіне қатысты жеке құзыреттер)[1].

«Метапәнділік» термині білім интеграциясы мен дүниежүзінің тұтас бейнесін нығайтуға мүмкіндік туғызатын білім беру жүйесінде әмбебап қасиетіне байланысты қарастырады. Сондықтанда жоғары білім беру саласында метапәндік оқыту кәсіби қызметте табандылыққа апаратын қажетті әмбебап біліктілік, сапа мен дағдылар көрсеткіші болып есептеледі.

Ю.В.Громыко метапәндік білім беру мазмұнына нақты оқу пәндерінің қатарына жатпайды, сәкесінше әрбір оқу пәні аясында оқу процесін қамтитын іс-әрекет деп сипаттайды[2].

М.М. Поташник пен М.В. Левиттің тұжырымдауы бойынша метапәндік қабілет басты әмбебап білім жүйесінің іс-әрекетін қабылдауға байланысты айқындалады: коммуникативтік, бірізділік және танымдық. Бұл стандарттардың маңызды міндеттеріне білім алушылардың оқу дағдысын қалыптастыру, өз бетімен іздену қабілеті, яғни өзін-өзі шыңдау және өзін-өзі толықтыру қабілеті болып табылады[3].

Метапәндік мазмұнды қалыптастыру және жеткізу үшін мұғалімнің өзі де метапәндік құзыреттерге ие болуы қажет. Бұл дегеніміз — мұғалімнің ақпаратпен жұмыс істеу, зерттеу жүргізу, тиімді қарым-қатынас орнату, басқару функцияларын жүзеге асыру және өзін-өзі жетілдіру секілді негізгі дағдылар мен қабілеттерге негізделген кәсіби міндеттерді шешуге дайындығы мен қабілеттілігі[4].

Мұғалімнің метапәндік құзыреттер жиынтығынәтенде келтірілген құзыреттерді енгізсек болады:

1. Ақпараттық құзыреттілік – бұл мұғалімнің ақпаратпен жұмыс істеу әдістері мен технологияларын меңгеруі, ақпаратты талдау, іздеу, өңдеу, жеткізу дағдылары мен іскерліктерін игеруі және оны кәсіби міндеттерді шешуде пайдалана білуі; сонымен қатар оқушының жеке және типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оның жан-жақты дамуын, өзін-өзі анықтауын және өзін-өзі жүзеге асыруын, өмірде жетістікке жетуін қамтамасыз ету қабілеттілігі[5].

2. Мотивациялық құзыреттілік – бұл мұғалімнің балалардың білім алу қызметіне деген оң мотивациясын анықтау және қалыптастыру тәсілдерін меңгеруге дайындығы; білім алуға оң көзқарас пен жетістікке жетуді қамтамасыз ететін жағдайларды жасау; білім алушылардың оқу іс-әрекетін жүзеге асыруға және өзін-өзі ынталандыруын арттыруға бағытталған ішкі ұстанымдарын қалыптастыруда педагогикалық тәсілдерді қолдана білуі.

3. Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілік – бұл оқушының дамуының мәселелерін анықтай білу, нақты тұжырымдау, жан-жақты әрі терең талдау жасау, нақты жағдайларға байланысты оларды шешудің ең орынды және тиімді жолдарын табу қабілеттерінің кешенді жүйесі ретінде мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі[6].

4. Зерттеушілік құзыреттілік – бұл мұғалімнің зерттеу қызметін оқушылармен бірлесе ұйымдастыруға және оны жүргізуге қабілеттілігі мен дайындық деңгейін көрсететін интегративті сапасы, ол әлеуметтік маңызы бар нәтижелерге қол жеткізуге бағытталады.

5. Педагогтың коммуникативтік құзыреттілігі – бұл кәсіби-педагогикалық қызмет барысында коммуникативтік міндеттерді шешу үшін әртүрлі (вербалды және вербалды емес, ауызша және жазбаша) қарым-қатынас түрлеріне түсуге деген қабілеті мен дайындық деңгейі, сондай-ақ оқушылардың коммуникативтік білік-дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға ықпал ететін қабілеті[7].

6. Әдістемелік құзыреттілік – бұл педагогтың тұлғалық және кәсіби қызметінің интегралды, көпдеңгейлі, кәсіби тұрғыдан маңызды сипаттамасы болып табылады. Ол оқушылармен жұмыс істеу әдістемесі саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыларды қамтиды; педагогикалық қызмет барысында туындайтын әдістемелік міндеттер мен мәселелерді анықтап, оларды тани білу ғана емес, сонымен қатар тиімді шеше алу қабілетін де білдіреді.

7. Тьюторлық құзыреттілік – бұл педагогтың оқушыны білім беру қызметіне қатысты сұранысын қалыптастыру арқылы қолдау көрсетуге, оның жоспарлауына, талдауына және баланың дамуының нәтижесін ұсынуына көмектесуге, сондай-ақ оның жеке білім беру мәселелерін шешуге дайын болуы.

8. Креативті құзыреттілік — педагогтың инновациялық өнімді қызметке дайын болуы және оқушылардың креативті қабілеттерін дамытуға қабілеттілігі [8].

Метапәндік білімді қалыптастыруда оқытушының рөлі ерекше болып есептеледі. Педагогикалық университеттің оқытушысы пәндік білімнің тасымалдаушысы ғана емес, сонымен қатар студенттерге пәнаралық байланыс орнатуға көмектесетін, олардың ойлауы мен ғылыми мәдениетін дамытатын тәлімгер болуы керек. Осыған байланысты оқытушы бірнеше жұмыс түрлерін ұйымдастырады. Атап айтатын болсақ: пәнаралық семинарлар; проблемалық дәрістер; кейс-әдістер; миға шабуыл; ғылыми пікірталастар мен конференциялар.

Метапәндік білімдерді қалыптастыру педагогикалық жоғары оқу орындарындағы білім беру бағдарламаларына енген құзыреттілік тәсілінің негізгі бөлігі болып табылады. Ол үш деңгейде жүзеге асырылады:

1. Теориялық деңгей – студенттердің метапәндік ұғымдар мен заңдылықтар жөніндегі білімін қалыптастыру.

2. Әдістемелік деңгей – биологияны оқыту әдістемесінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру жолдарын меңгерту.

3. Практикалық деңгей – педагогикалық практикада алынған білімді қолдану, интегративті сабақ үлгілерін әзірлеу[9].

Сонымен бірге метапәндік білім болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда да маңызды. Қазіргі заман мұғалімі тек өз пәнін білумен шектелмей, ақпаратты талдау, іріктеу, цифрлық ресурстарды тиімді пайдалану дағдыларына ие болуы тиіс. Бұл қабілеттер метапәндік білімдер арқылы қалыптасады.

Болашақ биология мұғалімдерінің метапәндік білімдерін қалыптастыру олардың кәсіби құзыреттілігі мен қазіргі мектеп жағдайында жұмысқа дайындығының қажетті шарты болып табылады. Ол жүйелі тәсілді, ғылыми негізделген әдістемені, сондай-ақ ойлауды, рефлексияны және ғылыми дүниетанымды дамытуға ықпал ететін білім беру ортасын құруды талап етеді. Осы бағыттағы әрі қарайғы зерттеулер болашақ мұғалімдердің метапәндік дайындық деңгейін бағалау үшін нақты оқу курстарын, әдістемелік құралдар мен диагностикалық құралдарды әзірлеуге бағытталуы керек деп есептеймін[10].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Хуторской А.В Педагогические основания диагностики и оценки компетентностных результатов обучения// Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2013. №5(80).
2. Громько Н.В. Метапредметный подход в образовании при реализации новых образовательных стандартов://[http: www.docme.ru/gromyko-n.v](http://www.docme.ru/gromyko-n.v).
3. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. -М: Педагогическое общество России, 2014. - 320с.
4. Мухамедьярова Н. А. Особенности реализации метапредметного
5. принципа при подготовке педагогических кадров в вузе // Инновации в образовании. 2013. № 1. С. 72–79.)
6. Разумова А. Б., Мухамедьярова Н. А., Шклярчук Е. Ф. Значение информационной компетентности педагога как условие сопровождения развития талантливого ребенка // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 6. С. 182–188.
7. Лекомцева Е. Н., Мухамедьярова Н. А. Структура организационно-управленческой компетентности педагога, работающего с талантливыми обучающимися // Ярославский педагогический вестник : психолого-педагогические науки: научный журнал. 2016. № 5. Т. II : Психолого-педагогические науки. С. 45–50.
8. Мухамедьярова Н. А. Опыт формирования коммуникативной компетентности педагога, работающего с талантливыми детьми и молодежью // Педагогическое образование в России. 2016. № 11. С. 177–184.
9. Кисилева Т. Г., Зуева М. Л. Теоретико-методологические основы исследования и формирования креативной
10. Барабанщиков, В. А., Руденко, Н. Г. *Метапредметные умения: структура, формирование, диагностика* // Педагогика. — 2016. — №9. — С. 45–49.
11. Касприжак, А. Г. *Метапредметность как вызов школе: методология и практика* // Педагогика. — 2018. — №2. — С. 15–20.